

EREMURUS ROBUSTUS (REGEL) REGELNI BIOIQLIM KO‘RSATKICHLARI BO‘YICHA MODELLASHTIRISH

¹Abdullayev Davlatali Alijon o‘g‘li, ²Temirov Eldor Ergashboyevich, ³Turbiboyev
Shohbozbek Abdumalik o‘g‘li

^{1,2,3}O‘zRFA Botanika instituti huzuridagi Toshkent Botanika bog‘i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14005031>

Annotatsiya. Ushbu maqolada *Eremurus robustus* (Regel) Regel o‘simligini hozirgi kundagi tarqalgan xududi to‘g‘risida va uning ustida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar, global iqlim o‘zgarishini ta‘sirini, ya‘ni evolyusiyasi, real va potensial arealini aniqlash va iqlim o‘zgarishlari ta‘sirida kelajakda ro‘y berishi mumkin bo‘lgan o‘zgarishlarni bashoratlash to‘g‘risida, bundan tashqari ekologik va antropogen omillar ta‘sirini natijasida turning kelajakda areal o‘zgarishi to‘g‘risida ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: *eremurus robustus*, Maxent, IUCN, Qizil kitob, Iqlim ssenariylari.

Аннотация. В этой статье *Eremurus robustus* (Regel) Regel научные исследования текущего распространения растения и его влияния на влияние глобального изменения климата, то есть эволюции, определения реального и потенциального ареала и прогнозирования будущих изменений под влиянием изменения климата, а также воздействия окружающей среды и антропогенного воздействия. факторы на будущее вида. Приведены данные об изменении площади.

Ключевые слова: *eremurus robustus*, Maxent, IUCN, Красная книга, Климатические сценарии.

Abstract. In this article *Eremurus robustus* (Regel) Regel scientific research on the current distribution of the plant and its impact on the impact of global climate change, ie evolution, identification of real and potential range, and forecasting future changes under the influence of climate change, as well as the impact of environmental and anthropogenic factors on the future of the species area change data are given.

Keywords: *eremurus robustus*, Maxent, IUCN, Red Book, Climate Scenarios.

Kirish

Turlarni tarqalish qonuniyatlarini tushunish va ekotizimlarda yuz berishi mumkin bo‘lgan o‘zgarishlarni bashorat qilish zamonaviy botanik tadqiqotlarning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi [1,2]. Hozirgi kunda olib borilayotgan tadqiqotlarda geografik taqsimotni modellashtirish va kelajagini bashorat qilish uchun Maxent (Maximum Entropy Species Distribution Modelling) dasturi keng qo‘llaniladi [3,4].

Kelajakdagi iqlim o‘zgarishi ssenariylari bo‘yicha turlar taqsimotlarini modellashtirish uchun iqlim ssenariylarining so‘nggi avlodi bo‘lgan AR5 (RCP Representative Concentration Pathway) to‘rtta ssenariylaridan (RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0, RCP 8.5) keng foydalanib kelinadi [5,6,7]. O‘zbekistonda bu boradagi tadqiqotlar rivojlanishning ilk bosqichida bo‘lib, o‘simlik turlarining tarqalishi uchun optimal sharoit mavjud hududlarni aniqlash va kelajakda ro‘y berishi mumkin bo‘lgan o‘zgarishlarni bashoratlash o‘sib bormoqda [8,9]

Turlarning kamayib borishi muttasil o‘sib bormoqda. Butun dunyo tabiatni muhofaza qilish ittifoqining (IUCN) ro‘yxatiga 112432 ta tur Qizil kitobga kiritilgan bo‘lsa [10], shundan 314 ta tur o‘simlik O‘zbekiston Qizil kitobiga to‘g‘ri kelib [11], bundan 18% o‘simligimiz yo‘qolib ketish xafi ostida qolayotgan dorivor o‘simliklarga to‘g‘ri kelmoqda.

Jumladan O‘zbekiston xududida ob-havoning keskin ko‘tarilib borishi, kamayib borayotgan, endem va dorivor o‘simliklarni yashash muhitlariga bo‘lgan qat’iy talablar asosida yo‘qolib ketish xavfini olish bo‘yicha tadqiqotlar olib borilishini taqoza etmoqda [12,13].

Eremurus M.Bieb turkumi tabiiy ravishda Markaziy va G‘arbiy Osiyoda tarqalgan bo‘lib, Sharqdan Xitoyga, G‘arbdan Turkiya va Ukrainaga cho‘zilgan [14]. Boshqa Asphodelaceae oilasi turkumlaridan etli ildizli, ildizpoyali, gullari bargsiz poyada bo‘lishi va shingilida (to‘pguli) 50 dan ortiq gullari bilan farq qilish oson [15]. Turkumning *Eremurus robustus* Regel turi Tyan-Shan va Pomir-Oloy tog‘lariga xos manzarali, areali ajralgan va qisqarib borayotgan endemik o‘simlik, O‘zbekiston Qizil kitobiga Tabiatni muhofaza qilish xalqaro uyushmasi tomonidan ishlab chiqilgan tasnifga binoan kamyoblik darajasiga ko‘ra 3 maqom (status) bilan kiritilgan. Bu turning gullagan vaqtida aholi tomonidan terib olinishi va chorva mollarning ko‘plab boqilishi tufayli tabiatda soni kamayib bormoqda [11]. Xo‘jalik ahamiyatiga ko‘ra *E. robustus* ildizlaridan yelim olishda va oziq-ovqat uchun ishlatiladi [16].

*Eremurus robustus*ni introduksiya sharoitida biomorfologik ko‘rsatkichlari va gullash biologiyasi o‘rganilgan[17]

Tadqiqotning material va metodlari. Bioiqlimiy modellashtirish uchun ma’lumotlarning asosiy manbasi sifatida O‘zbekiston Milliy gerbariysi (TASH) fondida saqlanilayotgan namunalardan foydalanildi. Shuningdek, 2017–2023 yillardagi maqsadli dala tadqiqotlari amalga oshirilgan. Turning tabiiy sharoitda o‘shish nuqtalarini aks ettiruvchi geografik koordinatalari Google Earth (Pro) va MAPS.ME (2.0) dasturlarida aniqlandi. Ushbu tadqiqotda *E. robustus* 18 ta geografik koordinatalardan foydalanildi (1- rasm).

1-rasm. *Eremurus robustus* Regel ning botanik-geografik rayonlar bo‘yicha tarqalishi.

Munozara va olingan natijalar.

O‘zbekiston florasida tarqalgan *Eremurus robustus* o‘simligini bioiqlimiy modellashtirish joriy davr uchun.

Eremurus robustus CURRENT (joriy davr) uchun potensial arealini bashorat qilishda uning AUC (egri chiziq ostidagi maydon) qiymati 0,925 (o‘quv ma’lumotlari) va 0.904 (sinov ma’lumotlari) ega bo‘ldi (2-rasm)

Ushbu ko‘rsatkichlar modelning ishonchlilik darajasini juda yuqori ekanligini anglatadi. Atrof-muhit bioiklimiy tendensialari orasida o‘n oltita o‘zgaruvchining hissi yuqori bo‘lib, ular balandlik (Elev 36%), Eng issiq chorakning o‘rtacha harorati (bio10 27.2C), Sovuq chorakning o‘rtacha harorati (bio11 (4.6%),

2-rasm. *Eremurus-robustus* AUC qiymati xaritasi

Nishab tomon (G‘arb: $225^{\circ} < \text{aspekt} \leq 315^{\circ}$) (GloSlopesCIW (4.6%), Qurg‘oqchilik indeksi (aridityIndexThornthwaite (3.9%), Oziq moddalarni saqlash qobiliyati (sq2 (3%), Nishabliklar (Nishab > 45 %) (GloSlopesCI8 (2.9%), Yillik potensial Evapotranspiratsiya (annualIPET (2.1%), Nishabliklar ($0,5 \% \leq \text{qiyalik} \leq 2$ %) (GloSlopesCI2 (1.9%), Nishab tomon (Shimol: $0^{\circ} < \text{aspekt} \leq 45^{\circ}$ yoki $315^{\circ} < \text{aspekt} \leq 360^{\circ}$) (GloSlopesCIN (1.9%), Nishabliklar ($\% \leq \text{qiyalik} \leq 10$ %) (GloSlopesCI4 (1.6%), Nishabliklar ($0 \% \leq \text{qiyalik} \leq 0,5$ %) (GloSlopesCI1 (1.6%), Yog‘ingarchilikning mavsumiyligi (bio15 (1.6%), Nishab tomon (Aniqlanmagan: qiyalik gradiyenti aniqlanmagan yoki qiyalik gradiyenti 2% dan kam) (GloAspectCIU (1.5%), Nishabliklar ($2 \% \leq \text{qiyalik} \leq 5$ %) (GloSlopesCI3 (1.3%), Nam chorakdagi yog‘ingarchilik (bio16 (1.1%), ekanligi ma’lum bo‘ldi. Turning potensial tarqalish maydoni jami 570 km^2 to‘g‘ri keldi (3-rasm).

3-rasm. *Eremurus robustus* tadqiqot xududidagi potensial tarqalish maydonlari (CURRENT) Iqlim ssenariylari

SSP1-RCP2.6 ssenariysi asosida

Olib borilgan bashoratlash natijasiga ko‘ra, bioiqlimiy o‘zgaruvchilar orasida SSP1-RCP2.6 (2041-2060) iqlim ssenariysida *Eremurus robustus* Sovuq chorakning o‘rtacha harorati (bio11 (37.2%)), Quruq chorakning o‘rtacha harorati bio9 (14.5%), Namlik indeksi (climaticMoistureIndex (10.1%)), balandlik (elev (6.3%)), Nishabliklar ($0 \leq$ qiyalik ≤ 10 %) (SlopeCI4 (5.1%)), Nishabliklar ($30 \leq$ qiyalik ≤ 45 %) (SlopeCI7 (4.7%)), Issiq chorakning o‘rtacha harorati (bio8 (4.6%)), Nishab tomon (Aniqlanmagan: qiyalik gradiyenti aniqlanmagan yoki qiyalik gradiyenti 2% dan kam) (AspectCIU (3.9%)), Nishab tomon ($G'arb: 225^\circ < aspekt \leq 315^\circ$) (AspectCIW (3.5%)), Qurg‘oqchilik oydagi yog‘ingarchilik (bio14 (3.5%)), Eng issiq chorakdagi yog‘ingarchilik (bio18 (2.9%)), Haroratning mavsumiyliigi (bio4 (1.8%)), Kontinentallik indeksi (continentality (0.5%)), Nishabliklar ($0 \leq$ qiyalik $\leq 0,5$ %) (SlopeCI1 (0.5%)), Qurg‘oqchilik indeksi (aridityIndexThornthwa (0.4%)), Yillik potensial Evapotranspiratsiya (annualPET (0.3%)), qiymatlarga ega ekanligi ma‘lum bo‘ldi. Turning potensial tarkalish maydoni jami 520 km^2 to‘g‘ri keldi (4-rasm).

4-rasm. (SSP1-RCP2.6(2041-2060) senariysi asosida *Eremurus robustus* tarqalishi
SSP1-RCP8.5 ssenariysi asosida

Olib borilgan bashoratlash natijasiga ko‘ra, bioiqlimiy o‘zgaruvchilar orasida SSP1-RCP8.5 (2041-2060) iqlim ssenariysida *Eremurus robustus* Sovuq chorakning o‘rtacha harorati (bio11 (39.2%)), Issiq chorakning o‘rtacha harorati (bio8 (13.7%)), Eng sovuq chorakdagi yog‘ingarchilik (bio19 (10.6%)), Eng sovuq oyning minimal harorati (bio6 (7.4%)), balandlik (elev (6.6%)), Haroratning yillik oralig‘i (bio7 (6%)), Quruq chorakning o‘rtacha harorati (bio9 (5.5%)), Eng issiq chorakning o‘rtacha harorati (bio10 (3.5%)), Qurg‘oqchilik oydagi yog‘ingarchilik (bio14 (3%)), Eng issiq oydagi yog‘ingarchilik (bio13 (2.7%)), Eng issiq chorakdagi yog‘ingarchilik (bio18 (1.2%)), Kunning o‘rtacha oralig‘i (bio2 (0.5%)), qiymatlarga ega ekanligi ma‘lum bo‘ldi. Turning potensial tarkalish maydoni jami 525 km^2 to‘g‘ri keldi (5-rasm).

5-rasm. (SSP1-RCP8.5(2041-2060) senariysi asosida *Eremurus robustus* tarqalishi

Eremurus robustus- hozirgi davrda Hisor tog‘ tizmasi, Nurota tog‘ tizmasi, Turkiston tog‘ tizmasi va G‘arbiy tiyonshon tog‘ tizmalarida tabiiy o‘shish nuqtalarini namoyon etadi. Yaqin kelajakda ushbu turimiz o‘zining o‘shish areallarini nisbatan kamaytiradi . Ushbu holat Nurota, Hisor, Turkiston va G‘arbiy tyanshan tog‘ tizmalarining barchasida kuzatiladi. Ushbu holatni ilmiy natijalarga tayanib hamda o‘simlikning morfologik va ekologik jihatlaridan kelib chiqib o‘simlik o‘shish areallariga tabiiy haroratning nisbatan ortib borishi o‘simlik o‘shishi uchun teskari proporsional tasir kursatadi. Bu esa o‘z navbatida ushbu olingan natijalar ustida kiyingi yillarda shu xududlar kesimida maqsadli tadqiqotlar olib borishni taqozo etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bennett K.D.; Provan J. What do we mean by ‘refugia’? *Quat. Sci. Rev.* 2008, 27, 2449–2455.
2. Blois J.L., Zarnetske P.L., Fitzpatrick, M.C., Finnegan S. Climate change and the past, present, and future of biotic interactions. *Science* 2013, 341, 499–504.
3. Elith J., Kearney M., Phillips S. The art of modelling range-shifting species. *Methods In Ecol. Evolution* 2010, 1, 330–342.
4. Ha Y., Zhong Z., Zhang Y., Ding J.F., Yang X.R. Relationship between interannual changes of summer rainfall over Yangtze River Valley and South China Sea-Philippine Sea: Possible impact of tropical zonal sea surface temperature gradient. *Int. J. Climatol.* 2019, 39, 5522–5538.
5. Ernandes P.A va boshqalar. Namuna o‘lchami va tur xususiyatlarining turlarning tarqalishini modellashtirishning har xil usullariga ta'siri // *EkografiY.* - 2006. - T. 29. - №. 5. - S. 773-785.
6. Hijmans R.J., Cameron S.E., Parra J.L., Jones P.G., Jarvis A. Very high resolution interpolated climate surfaces for global land areas. *Int. J. Climatol.* 2005, 25, 1965–1978.
7. Акбаров Ф.И., Кодиров У.Х., Тожибаев К.Ш. Валерианелла Миллер туркуми айрим турларининг географик тарқалишини моделлаштириш ва унинг тахлили // *КарДУ хабарлари.* 2020. №3, 22-31 Б.

8. Fackovcova Z., Senko D., Svitok M., Guttova A. Ecological niche conservatism shapes the distributions of lichens: Geographical segregation does not reflect ecological differentiation. *Preslia* 2017, 89, 63–85.
9. Oldfather M.F., Kling M.M., Sheth S.N., Emery N.C., Ackerly D.D. Range edges in heterogeneous landscapes: Integrating geographic scale and climate complexity into range dynamics. *Glob. Chang. Biol.* 2019, 26, 1055–1067.
10. Gristwood, A. Red lists, green lists and conservation an interview with Thomas Brooks, chief scientist, international union for the conservation of nature. *EMBO Rep.* 2020, 21, 4.
11. Красная книга Республики Узбекистан. 5 издание. Т. 1. Ташкент: CninoгENK, 2019. 360 с
12. Hu, T.; Sun, Y. Projected changes in extreme warm and cold temperatures in China from 1.5 to 5 °C global warming. *Int. J. Climatol.* 2019, 3.
13. Ha, Y.; Zhong, Z.; Zhang, Y.; Ding, J.F.; Yang, X.R. Relationship between interannual changes of summer rainfall over Yangtze River Valley and South China Sea-Philippine Sea: Possible impact of tropical zonal sea surface temperature gradient. *Int. J. Climatol.* 2019, 39, 5522–5538.
14. Xinqi C, Songyun L, Jiemei X, Tamura MN. 2000. Liliaceae. Flora of China. In: Wu ZY, Raven PH, editors. Flora of China. Vol 24. Beijing and St. Louis (MO): Science Press and Missouri Botanical Garden Press; p. 73–263.
15. Fedchenko BA. 1935. Eremurus. In: Komarov VL, editor. Flora of the USSR. Vol. 4. Leningrad: USSR Acad. Sci; p. 37–52.
16. Лысякова Н. Ю., Иванова А. Г., Кирпичева Л. Ф. Биоморфологическая и цитоэмбриологическая характеристика рода *Eremurus* в предгорном Крыму. Экосистемы, их оптимизация и охрана. 2009. Вып. 20. С. 88–93.
17. Abdullayev D.A. Xorazm Ma'mun Akademiyasi axborotnomasi– Xiva, 2022 5/1/ B. 38-42.